

Dampak Accounting Clinic Dalam Memproses Journal Entry

Suharyono¹

¹Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 09, 2024

Revised July 15, 2024

Accepted July 25, 2024

Available online 03 August, 2024

Keywords:

accounting; clinic; processing; journal; entry.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

This study compares the test results before and after the accounting clinic was carried out. This study will prove whether the accounting clinic that has been attended by students can improve student competence in facing the certification exam. The population in this study were all first semester students of the D4 Public Finance Accounting Study Program Bengkalis State Polytechnic. The number of first semester students is 62 people. The entire population will be the object of this study. Based on the results of the clinical evaluation of accounting for group A, the average score showed a significant increase from the previous 85 to 92 or an increase of 7%. However, despite the increase in average scores, the pass rate has shown encouraging results. Of the 31 students in group A who attended the accounting clinic, only 4 failed. Whereas before attending the accounting clinic there were 8 students who failed. For the evaluation of the implementation of accounting clinics in group B, the average score increased from 83 to 91 or an increase of 8.7%. Meanwhile, the graduation rate achieved shows encouraging results. Of the 31 students who took the test, 24 people passed or were competent. While the number of students who failed as many as 7 people, decreased from the previous 12 students.

PENDAHULUAN

Untuk menghasilkan lulusan politeknik yang profesional baik dari segi soft skills maupun hard skills (Suharyono, 2022), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SKKNI yang menjadi pedoman tersebut telah disusun dalam dokumen capaian pembelajaran yang mengacu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 182 tahun 2013.

Suatu entitas, baik entitas jasa, perdagangan, maupun manufaktur, dalam operasional bisnisnya selalu terdiri dari berbagai aktivitas (Mule, 2019). Aktivitas atau yang terkadang disebut transaksi, ada yang bersifat finansial dan non finansial. Transaksi Finansial adalah semua kejadian yang melibatkan unit organisasi yang dapat diukur dengan satuan uang dan mempengaruhi kekayaan organisasi (perusahaan). Ketika pemilik menyerahkan kendaraan atau rumah yang dapat digunakan untuk operasional dan menjadi milik perusahaan, maka kejadian tersebut merupakan transaksi finansial (Rosmida, 2017).

Transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu transaksi yang hanya melibatkan bagian internal perusahaan. Misalnya, memo dari manajer kepada karyawan, penerimaan dan pengeluaran kas. Bukti Internal adalah bukti yang dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Transaksi Eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak di luar perusahaan, baik dengan individu maupun dengan perusahaan/organisasi. Contohnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang usaha dan lain-lain (Suharyono, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik, Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bengkalis. Beralamat di Jalan Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis, Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester I Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis. Jumlah mahasiswa semester I sebanyak 62 orang. Seluruh populasi tersebut akan menjadi objek penelitian ini (Suharyono, 2021). Penelitian ini membandingkan hasil ujian sebelum dan sesudah klinik akuntansi dilaksanakan. Penelitian ini akan membuktikan apakah klinik akuntansi yang telah diikuti oleh mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi ujian sertifikasi. Tujuan akhirnya tentu saja untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang memperoleh

*Corresponding author

E-mail addresses: suharyono@polbeng.ac.id

sertifikat sebagai pendamping ijazah yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di dunia usaha saat ini. Setiap mahasiswa memiliki daya serap terhadap materi pelajaran yang berbeda-beda (Suharyono, 2024). Ada mahasiswa yang sekali dijelaskan langsung paham. Ada pula mahasiswa yang perlu penjelasan berulang-ulang baru bisa paham. Setiap mahasiswa akan melalui proses yang sama. Sebelum dilaksanakannya klinik akuntansi, mahasiswa akan mengikuti ujian awal. Kemudian mahasiswa akan mengikuti workshop. Lokakarya ini diadakan selama 3 hari selama 3 jam. Setelah lokakarya selesai, siswa akan diuji lagi. Hasil tes setelah klinik akan dibandingkan dengan hasil tes sebelum klinik untuk dianalisis.

Gambar 1. Model Penelitian

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil tes sebelum dan sesudah klinik akuntansi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS (paket statistik untuk ilmu sosial) versi 22. Pengolahan data menggunakan berbagai alat uji yaitu uji t sampel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktikum Klinik Akuntansi telah berlangsung selama 3 hari, bertempat di Laboratorium Komputer Akuntansi Politeknik Negeri Bengkalis. Total peserta yang mengikuti praktikum klinik akuntansi berjumlah 62 mahasiswa. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berjumlah 31 mahasiswa, sedangkan kelompok kedua berjumlah 31 mahasiswa. Hasil evaluasi pengujian dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Pre Test and Post Test Group A

No.	Name	Before		After	
		Score	Remark	Score	Remark
1	Isnadia	80	Passed	92	Passed
2	Siska	40	Failed	88	Passed
3	Rama Dalena	30	Failed	88	Passed
4	Rina Afriani	30	Failed	77	Failed
5	Riski Julaika	80	Passed	100	Passed
6	Anjelita Ramodhani	100	Passed	100	Passed
7	Tasya Nindita	90	Passed	100	Passed
8	Novi Wulandari	100	Passed	100	Passed
9	Evlin Juwita Sitindaon	100	Passed	100	Passed
10	Bayu Suprpto	70	Failed	75	Failed
11	Des Isnaini Rezky	90	Passed	100	Passed
12	Nur Ariefa Ridhatullah	100	Passed	100	Passed
13	Mellisa	90	Passed	100	Passed
14	Khoirun Nizam	90	Passed	92	Passed
15	Tari Oktavia Hardian	100	Passed	100	Passed
16	Vivin Tri Anggrayani	90	Passed	93	Passed
17	Erin Emirabana	80	Passed	89	Passed
18	Ningsih	100	Passed	100	Passed

19	Rani Kurniani	90	Passed	100	Passed
20	Meiyu Sawella	70	Failed	100	Passed
21	Raudhah	100	Passed	100	Passed
22	Raudhatul Jannah	90	Passed	90	Passed
23	Ica Tri Hartati	90	Passed	77	Failed
24	Putri Sanvira	100	Passed	88	Passed
25	Sri Wulandari	100	Passed	92	Passed
26	Sylfana	60	Failed	100	Passed
27	Meli	20	Failed	63	Failed
28	Ramadan	80	Passed	100	Passed
29	Nurul Ain Syahida	10	Failed	81	Passed
30	Rima Mustika	80	Passed	80	Passed
31	May Dhia Rizky Wahyuni	100	Passed	93	Passed
	Average Score	85		92	

Berdasarkan hasil evaluasi klinis akuntansi kelompok A, nilai rata-rata menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya 85 menjadi 92 atau meningkat sebesar 7%. Namun, meskipun nilai rata-rata mengalami peningkatan, persentase kelulusan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari 31 mahasiswa kelompok A yang mengikuti klinik akuntansi, hanya 4 orang yang tidak lulus. Padahal sebelum mengikuti klinik akuntansi terdapat 8 mahasiswa yang tidak lulus.

Tabel 2. Pre Test and Post Test Group B

No.	Name	Before		After	
		Score	Remark	Score	Remark
1	Ulan Dari	93	Passed	95	Passed
2	Nuraliza Sari	73	Failed	69	Passed
3	Zulaika	100	Passed	93	Passed
4	Intan Sari	93	Passed	88	Passed
5	Dhita Rizky Yusean	93	Passed	100	Passed
6	Viki Hidayat	100	Passed	75	Failed
7	Sahira	73	Failed	100	Passed
8	Rindang Istikayani	80	Passed	89	Passed
9	Putri Ramita Sari	93	Passed	100	Passed
10	Dwi Anggraini	87	Passed	100	Passed
11	Putri Marniati	80	Passed	100	Passed
12	Anita Rahayu	100	Passed	95	Passed
13	Desi Anggraini	100	Passed	95	Passed
14	Wahidah	100	Passed	95	Passed
15	Erma Yunita	100	Passed	100	Passed
16	Erlince Simanjuntak	87	Passed	100	Passed
17	Susilawati Okta Ningsih	67	Failed	93	Passed
18	Salman Halvarisi	60	Failed	75	Failed
19	Rizky Oktarina	67	Failed	89	Passed
20	Gressila Pebiona	73	Failed	100	Passed
21	Ellya Afriani	73	Failed	77	Failed
22	Siska Midalisna	87	Passed	100	Passed
23	Lisa Afriyanti	67	Failed	77	Failed
24	Devi Yana Ningsih	67	Failed	100	Passed
25	Lia Nurameliawati	67	Failed	100	Passed
26	Haryati	100	Passed	77	Failed
27	Rizka Maratul Hikmah	67	Failed	100	Passed
28	Wulan	67	Failed	69	Failed
29	Leni Patrika	100	Passed	77	Failed
30	Susilawati	93	Passed	100	Passed
31	Defi Afriani	80	Passed	100	Passed
	Average Score	83		91	

Untuk evaluasi pelaksanaan klinik akuntansi pada kelompok B, nilai rata-rata meningkat dari 83 menjadi 91 atau meningkat sebesar 8,7%. Sementara itu, tingkat kelulusan yang dicapai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari 31 mahasiswa yang mengikuti ujian, sebanyak 24 orang lulus atau berkompeten. Sementara jumlah mahasiswa yang tidak lulus sebanyak 7 orang, menurun dari sebelumnya sebanyak 12 orang.

SIMPULAN

Penelitian ini membandingkan hasil ujian sebelum dan sesudah klinik akuntansi dilaksanakan. Penelitian ini akan membuktikan apakah klinik akuntansi yang telah diikuti oleh mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi ujian sertifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi klinik akuntansi kelompok A, nilai rata-rata menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya 85 menjadi 92 atau meningkat sebesar 7%. Namun, meskipun nilai rata-rata mengalami peningkatan, tingkat kelulusan sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari 31 mahasiswa kelompok A yang mengikuti klinik akuntansi, hanya 4 orang yang tidak lulus. Sedangkan sebelum mengikuti klinik akuntansi terdapat 8 mahasiswa yang tidak lulus. Untuk evaluasi pelaksanaan klinik akuntansi pada kelompok B, nilai rata-rata meningkat dari 83 menjadi 91 atau meningkat sebesar 8,7%. Sementara itu, tingkat kelulusan yang dicapai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari 31 mahasiswa yang mengikuti ujian, sebanyak 24 orang lulus atau kompeten. Sedangkan jumlah mahasiswa yang tidak lulus sebanyak 7 orang, menurun dari sebelumnya 12 orang. Dengan demikian, pelaksanaan klinik akuntansi telah mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah jurnal.

REFERENSI

- Suharyono, S. (2022). Implementation The Law Of Repetition In Accounting. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(2), 1010-1018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 182 tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi.
- Mule, Y. (2019). Comparative Analysis of Students Learning Achievement in The Advanced Public Sector Accounting. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 4(2).
- Rosmida, R., & Suharyono, S. (2017). Pengaruh Kualitas Pengajaran, Faktor Internal dan Faktor Eksternal Secara Simultan Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Pengantar Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 10(2), 1-7.
- Suharyono, S., & Widodo, T. (2017). Analisis Hasil Belajar Mahasiswa dalam Mata Kuliah Komputer Akuntansi. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(1), 29-35.
- Suharyono, S. (2021). Penerapan The Law of Repetition Dalam Pembelajaran Pengantar Akuntansi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 57-69.
- Suharyono, S., & Zarefar, A. (2024, February). Sustainability Disclosure And Firm Performance: The Role Of CEO Power As Moderation. In *Proceedings of the 11th International Applied Business and Engineering Conference, ABEC 2023, September 21st, 2023, Bengkalis, Riau, Indonesia*.
- Suharyono, S. (2024). Pengaruh Sistem dan Harga Terhadap Kinerja Penerapan E-Ticketing di Pelabuhan Roro Bengkalis. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).